

महीप सिंह की आत्मकथा में अभिव्यंजित विदेशी यात्राएँ

कुमार सत्यम

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, उत्तरी परिसर, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालनगर मधेपुरा

सारांश :-

आत्मकथा एक ऐसी विधा है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के भोगे हुए यथार्थ की पुनर्रचना करता है। जब एक साहित्यकार, रचनाकार और संपादक अपनी आत्मकथा की रचना करता है तो इसमें वह अपने निजी और साहित्यिक जीवन दोनों के अंशों को शामिल करता है। आत्मकथा के इन आवश्यक उपादानों में यात्राओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषकर जब वह विदेशों से जुड़ी हुई हों। महीप सिंह की आत्मकथा में भी उनके द्वारा की गयी विदेश यात्राओं के विविध ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग आए हैं। ये प्रसंग विदेशों की भाषा, संस्कृति, खान-पान और वहां के आचार-विचारों को जानने का प्रामाणिक दस्तावेज है। महीप सिंह ने अपने जीवन काल में एशियाई देशों सहित कई अन्य देशों की यात्राएं की, और उनसे जुड़े सार्थक प्रसंगों और भारतीयता से संबंधित तुलनात्मक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का कार्य किया है।

बीज शब्द :- यात्रा, भारतीय, लेखक, विदेशी, मित्र

प्रस्तावना

महीप सिंह कई देशों की यात्राएँ की हैं। कई देश तो ऐसे भी हैं जहाँ कई बार गए हैं। विदेशी दौड़ा करने के कई कारण हैं। शोध, भ्रमण, कवि सम्मेलन, विदेशी लेखकों से मिलने इत्यादि हेतु विदेशी दौड़ा किए हैं। महीप सिंह ने पहला विदेशी दौरा जापान का किया है। महीप सिंह के बचपन का मित्र 'रमेश' जापान में प्राध्यापक बन गए थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि महीप सिंह को इंस्टीट्यूट की तरफ से शोधवृत्ति मिले। इस कार्य हेतु दोनों मित्र पत्राचार के माध्यम से अपनी-अपनी बात रखते थे। दोनों मित्रों में आपसी सहमति बनी और सिनाँप्सिस निदेशक महोदय को भेज दी गई। रमेश के सहयोग से सिनाँप्सिस पास हो गया। रमेश बचपन का मित्र तो थे ही, इसलिये जब महीप सिंह हांगकांग जा रहे थे, उस समय भी मित्रता बहुत अच्छी निभाई। रमेश ने टिकट की व्यवस्था तो की ही साथ ही इसी कीमत पर एक दिन ठहरने की व्यवस्था भी हो गई थी। सफर में किन-किन सावधानियों को बरतनी है, सारी बातें बताया। लेकिन जब सामान की चेकिंग होने वाली थी तो महीप सिंह को सम्मान मिला। महीप सिंह ने बताया कि "जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपना पासपोर्ट आप्रवासन अधिकारी को सौंप दिया और अपना सूटकेस खोलने लगा। अधिकारी ने पासपोर्ट खोला। उसमें व्यवसाय के आगे लिखा हुआ था : टीचिंग। अधिकारी मेरी ओर उन्मुख हुआ-आर यू ए टीचर? मैंने कहा-यस। बोला- यू नीड नॉट ओपेन योर बैगेज प्लीज गो। मैं बिना बैगेज चेक कराए ही बाहर निकल आया। अध्यापन कार्य बहुत सम्मानित व्यवसाय है ऐसा अनुभव मुझे भारत में भी अनेक बार हुआ था, किंतु अध्यापन व्यवसाय का सम्मान विश्वव्यापी है, यह मैं नहीं जानता था।"

कालून के हवाई अड्डा से निकलकर मियाँमार होटल पहुँच गया, जो बड़ा ही शानदार था लेकिन लेखक को अपने स्वजनों की याद आने लगी थी। उन्हें लग रहा था, अपने स्वजनों और अपने देश को छोड़े हुए कई अर्से हो गए हैं। चारों ओर बड़ी-बड़ी इमारतें थीं। लेकिन लेखक का मन उदास था। विदेश में जब अपने देश के व्यक्ति मिल जाते हैं,

तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अपनापन और सुखद भाव होता है। लेखक से भी एक डैनी नाम का भारतीय व्यक्ति हांगकांग में मिलते हैं। उन्हें नई जगह पर खर्च करने के लिए 30000 येन देते हैं, जो महीप सिंह के मित्र रमेश माथुर ने आवश्यक चीजें खरीदने और अन्य जरूरतों के लिए दिए थे। भारतीयों के व्यवसाय सभी देशों में फैला हुआ है। बहुत से भारतीय विदेशों में भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। डैनी के पिता टेकचंद जी भी ऐसे ही भारतीय हैं। अपनी दुकान में सभी देवी-देवताओं और शहीदों की तस्वीर लगा रखे हैं। दुकान पर जाते ही चौखट को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हुए बारी-बारी से सभी देवी देवताओं और शहीदों की तस्वीर को भी परिणाम करते हैं। लेखक टेकचंद जी से मिलकर बातें की और कपड़ा पसंद किया। टेकचंद जी ने चार घंटे का समय कपड़ा सिलने के लिए माँगे। क्योंकि भारतीय (विशेष रूप से सिंधी) बहुत कम समय में सिलाई करते हैं। टेकचंद जी के पाँच बच्चों में चार लड़कियाँ और एक बेटा (डैनी) है। काउंटर उनकी बेटा ही संभालती है। उन्होंने बताया कि "मैं छोकरी को मैट्रिक तक पढता हूँ। उसके पीछे दो-तीन बरस तक उस दुकान में काम लेता हूँ। इस काम का मैं उसे पगार देता हूँ। जो उसके हिसाब में बैंक में जमा होती जाती है। पीछे उसी पैसे से उसकी शादी कर देता हूँ। दो लड़की की शादी बन चुका हूँ। यह लड़की इसी साल से काउंटर पर आई है। अब यह इस काउंटर को दो-तीन साल संभालेगी।" पाँचो बच्चों में सिर्फ डैनी ही सिंधी नहीं बोलता था बाकी चारों बेटियाँ सिंधी बोलती थी।

अक्सर जब कोई दूर कहीं जाता-आता है तो वहाँ रहने वाले अपने व्यक्ति के लिए आसपास के व्यक्ति कुछ सामान दे देते हैं। ऐसे ही लेखक को उनके संबंधी एक भारतीय अधिकारी के लिए कुछ सामान जैसे:- दवाई और मिठाई भेज दिए। लेखक के संबंधी को उम्मीद थी कि अधिकारी लेखक का मदद करेंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आए लेकिन लेखक का कोई मदद नहीं कर सके। क्योंकि उसे डिनर के लिए कहीं जाना था। फिर भी लेखक के आग्रह पर हांगकांग टर्मिनल तक गए। किराया अधिकारी ही दिए। फिर तीनों स्टॉल पड़ गए और तीनों अरिंज दिए। अधिकारी महोदय की इच्छा जताई कि सप्ताह

के अंत में आने पर कुछ सेवा करते या घर बुलाते। दोनों पति-पत्नी के चले जाने के बाद लेखक ने अनानास का जूस पिया और अकेले इधर-उधर घूम कर वापस लौट आया। एयरपोर्ट पर उन्हें एक भारतीय से मुलाकात हुई। जो अधेर उम्र के व्यक्ति थे जिनके पास \$5 की कमी थी। भारत लौटने के लिए वह एक भारतीय अधिकारी, जो लेखक के दोस्त का भाई था से मदद की गुहार लगाई। लेकिन उन्होंने रुपया देने से साफ मना कर दिया। उनकी हालत देखते हुए लेखक ने \$10 लगभग ₹16 दिए। लेखक ने कहा "\$5 अपने पास रखिए, शायद कहीं बीच में कुछ जरूरत आ पड़े।"³ ऐसे ही कुछ भारतीय एयरपोर्ट पर और मिले जिनसे बातचीत की। एयरपोर्ट पर एक भारतीय ऐसे भी मिले जो शादी चीनी लड़की से किया था। बच्चे माँ पड़ गए थे। लेकिन बच्चे और माँ सरदार जी को चीनी नहीं बना पाए और ना ही सरदार जी पत्नी और बच्चे को पंजाबी बन सके। ऐसे ही एक सरदार जापानी लड़की से शादी किए थे। ऐसे ही घुमते-फिरते रमेश, मिस विदुअस और लेखक खाना खाने भारतीय व्यंजन की तलाश करने लगे। लेखक कुछ दिनों बाद संदीप टैगोर से मिले जो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। उनकी शादी जापानी महिला से हुई थी। उनकी बेटी माता दुर्गा को प्रणाम करती थी। संदीप टैगोर हिंदी में बातें करना पसंद करते थे। संदीप जो पुराने गानों के शौकीन थे। गाड़ी चलाते समय पुराने गाने गाते थे।

लेखक को 15 अगस्त के दिन कई भारतीयों से एक साथ मिलने का मौका मिला था। लेखक कहते हैं "एयर इंडिया के दयाल गिडवाणी और कृष्णा चावला। कृष्णा चावला दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा थी और मुझे थोड़ा बहुत जानती थी। इंडिया क्लब के प्रेसीडेंट श्री किशन सिंह सचदेव, इंडियन सोशल सोसायटी के अध्यक्ष श्री मोटवानी। सरदार स्वर्णपाल सिंह, बलवंत सिंह सेठी तथा अन्य अनेक। सरदार बलवंत सिंह सेठी से मैंने पूछा- आप जापान में कब से हैं? वे बोले लगभग 20 वर्ष से। मैंने कहा- तब तो आप पूरे जापानी हो गए होंगे। उनके रोबीले चेहरे पर मुस्कराहट उभरी और वे अपनी उठी हुई नोकदार मूँछों पर ऊंगली फेरते हुए बोले- मैं ते पूरा पंजाबी आं।

वहीं भारतीय कौंसिल जनरल श्री मेनन से भेंट हुई। वे कुछ दिन पूर्व ही कनाडा से स्थानांतरित होकर यहाँ आए थे। अत्यंत हँसमुख और मिलनसार। वे हर व्यक्ति से औपचारिक रूप से मिले ही नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे सचमुच हर व्यक्ति को जानना चाहते थे और उससे संबंध बनाना चाहते थे।⁴ लेखक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि "कोबे के अधिकांश भारतीय व्यापारी हैं और वे आयात-निर्यात करते हैं। इनमें सिंधी, गुजराती और पंजाबी ही अधिक हैं। 'इंडिया क्लब और इंडियन सोशल सोसायटी' नाम की उनकी दो सामाजिक संस्थाएँ हैं। इंडिया क्लब की स्थापना कोबे में सन 1911 में हुई थी। भारतीय व्यापारियों की इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स नाम की भी एक सक्रिय संस्था है। कोबे में एक गुरुद्वारा है जिसमें हर रविवार को दिन में 11:00 से 1:30 बजे तक 'दीवान' लगता है। इसमें पंजाबी और सिंधी बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं। जैसा स्वादिष्ट

'कड़ाह प्रसाद' और लंगर मैंने कोबे के गुरुद्वारा में खाया, वैसा इससे पहले मुझे कभी नहीं प्राप्त हुआ।"⁵

जापान में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। शिन्टो भी एक पूजा पद्धति है। शिन्टो और बौद्ध का एक साथ होना आम बात है। शिन्टो पूजा पद्धति में 'साके' की बोतले प्रसाद के रूप में बाँटा जाता था। मंदिरों में गोमांस खाते और साके पीते हुए पुजारी देखे जाते थे। इधर दिनचर्या के अनुसार रमेश लेखक के पास दोपहर में आते हैं और दोनों के बाहर जाते क्रम में विदुअस भी साथ हो लेती थी। तीनों अलग-अलग दिन अलग-अलग रेखां जाते थे। लेखक को जापान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें घर-परिवार की और अपने देश की याद बहुत आती थी। उन्हें रहा नहीं गया। अंत में 3 महीने जापान में रहने के बाद 2 महीने के लिए घर आ गया। घर से वापस जापान जाने के बाद लेखक अपना दिनचर्या बना लिए। ये तीनों हिरोशिमा भी घूमने गए। लेखक का उपन्यास लेखन और शोध कार्य साथ चल रहा था। रमेश के घर आए अतिथि से रमेश का मनमुटाव होने लगा। अंत में रमेश उन्हें घर से निकलना चाह रहा था तो दोनों मां बेटी (रमेश का अतिथि) महीप सिंह के घर रहने के लिए आ गए लेकिन महीप सिंह मजबूरी के कारन कोई मदद नहीं कर सके। जब लेखक का कार्यकाल 2 महीने का शेष रह गया तो उन्होंने अपनी पत्नी 'सरला' को भी बुला लिए। लेखक घर में ही पत्नी हाथों बनी खाना खाने लगे थे। रमेश की अनुपस्थिति में एक दिन लेखक संदीप के आग्रह पर उसके घर खाना खाने चले गए। रमेश गुस्सा हो गया क्योंकि संदीप से रमेश की लड़ाई हुई थी। रमेश, सरला एवं लेखक ने जापान में कई यात्राएं की। लेकिन किसी बात पर लेखक से भी रमेश की लड़ाई हो गई। अंतिम समय में रमेश दोस्ती का फर्ज निभाते हुए सरला और लेखक को विदा किया। लेकिन दोनों में दूरियाँ बढ़ चुकी थी। 30 वर्षों तक दोनों में कोई बातें नहीं हुई। 30 वर्षों बाद दोनों की मुलाकात केदारनाथ जी के सहयोग से हुआ। क्योंकि उसी ने महीप सिंह से मोबाइल नंबर लेकर रमेश को दिया था। कानपुर के चार मित्रों में से दो का निधन हो चुका था। सिर्फ रमेश और महीप सिंह ही बचे थे। जापान में उन दिनों हारागकिरी की घटनाएँ घटने लगी थी।

लेखक जब पाकिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तान वीजा अधिकारी ने कहा "दुआ कीजिएगा कि हममें अब फिर जंग ना हो।"⁶ लेखक के पाकिस्तान पहुँचते ही जीडी जीया लेने एयरपोर्ट पहुँच गए। उनकी गाड़ी छोटी थी और इधर संख्या ज्यादा थी। इस वजह से दो बार गाड़ी से पहुँचाना पड़ा। डॉक्टर शान ने मजाक में लेखक से कहा "डॉक्टर साहब जब आपका खत पाया तो हम सब लोग बहुत डर गए। आपके लेटर पैड पर आपकी जितनी डिग्रियाँ छपी हुई हैं, सारे पाकिस्तान में तो इतने गाँव भी नहीं हैं।"⁷ पाकिस्तान में कई बार आये और कई सम्मेलनों में भाग लिया। पाकिस्तान में लेखक की बहुत खातिरदारी हुई, बहुत सम्मान मिला। वारिसशाह से संबंधित समारोह, ननकाना साहब के कार्यक्रम, 'साउथ एशिया मीडिया एसोसिएशन, इस्लामाबाद के सम्मेलन इत्यादि में भाग लिए। लेखक अपने

वक्तव्य में कहा कि "पंजाबी साहित्य के अगणित कवियों-लेखकों को जन्म देने का श्रेय तो इस धरती को ही है, मेरे जैसे कितने ही लोग भी हैं जिनके पूर्वजों की राख इस मिट्टी में मिली हुई है। यहाँ आना हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने बिछुड़े हुए घर में ही वापस आए हैं।"⁸ नरेंद्र मोहन पाकिस्तान में अपने जन्म स्थान को भी खोज निकाले। जहाँ उनका खूब सेवा हुआ। देश विभाजन पर भी चर्चा हुआ। सफमा के तीन सम्मेलन जो नेपाल में हुए उसमें लेखक ने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया। लेखक सतनाम सिंह के साथ काठमांडू में भ्रमण किया। सभी दार्शनिक स्थलों को देखने गए। गुरुद्वारा एवं पशुपतिनाथ मंदिर का भी दर्शन किए।

लेखक ऑटवा का भी भ्रमण किए हैं। जहाँ उन्हें 'दूसरा विश्व पंजाबी लेखन सम्मेलन' में भाग लेना था। लेखक अपने भतीजा के मित्र के अनुरोध पर उनसे मिलने मोंट्रियल भी गए। जो क्युबेक की राजधानी है। यहाँ अपने भतीजे के मित्र परिवर्तन कुमार के साथ नाइट शो देखने गया। इससे पहले जापान में भी अपने दोस्तों के साथ देखने गए थे। आदिवासी को पढ़ाने-लिखाने के लिए यहाँ की सरकार बहुत प्रयास करती है। लेखक अपनी छात्रा हरिंदरपाल कौर के आग्रह पर उनसे मिलने अमेरिका गए। उनके पति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। अमेरिका के कई नगरों का भ्रमण किया। लेखक ने 'स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी' देखा जहाँ अंकित है- "सभी मनुष्य जन्म से समान है।"⁹ अमेरिका से लेखक लंदन चले गए। इंग्लैंड में सभी भाषा के लेखक मौजूद हैं। लेकिन आपस में मिलना बहुत कम होता है। 'द्वितीय विश्व दलित लेखक सम्मेलन' में लेखक महीप सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। लेखक दलित चेतना को बढ़ावा देते थे। गुरुनानक देव का कथन है कि " जिन्हें समाज नीची जाती का समझता है, उनमें भी जिन्हें अति नीच कहा जाता है, मैं सदा उनके साथ हूँ। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है जो अपने-आप को बड़ा समझते हैं- नीचा अन्दर नीच जाति हूँ अति नीच नानक तिनके संगि साथ वडियाँ सू क्या रीसा।"¹⁰ दक्षिण अफ्रीका 'नौवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सवर्ग' में भी भाग लिए थे। जोहान्सवर्ग गांधी जी की स्मृतियों से संबंधित है। इसके अलावे लेखक मॉरीशस और चीन की यात्राएँ भी की है। भारत के कुछ हिंदी लेखकों को मॉरीशस भेजा जाता है ताकि मॉरीशस के हिंदी लेखकों से विचार-विमर्श कर सके। लेखक चीन भी 'भारत-चीन संस्कृत विनिमय कार्यक्रम' में भाग लेने गए थे। चीन में लेखक को हर्पीज नामक बीमारी हो गया था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. कितनी धूप में कितनी बार; डॉक्टर महीप सिंह; इंद्रप्रस्थ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ: 140
2. वही; पृष्ठ: 143
3. वही; पृष्ठ: 147
4. वही; पृष्ठ: 151, 152
5. वही; पृष्ठ: 152
6. वही; पृष्ठ: 169
7. वही; पृष्ठ: 172

8. वही; पृष्ठ: 173
9. वही; पृष्ठ: 187
10. वही; पृष्ठ: 194